

“ERK” KONSEPTINING O‘ZBEK TILIDAGI SEMANTIK MAYDONI VA PARADIGMATIK TIZIMI

Axmedova Sarvinoz Alimardon qizi

Navoiy davlat universiteti

Tillar fakulteti o‘zbek tili va adabiyoti yo‘nalishi 1-bosqich magistranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18872123>

Annotatsiya. Ushbu tezisdagi “erk” leksikasining semantik tuzilishi, paradigmatic munosabatlari, leksik derivatsiya jarayoni, sinonim va antonim tizimidagi o‘rni, so‘z birikmalari hamda frazeologik birliklardagi funksional-semantik xususiyatlari lingvistik va lingvokognitiv yondashuv asosida tahlil qilinadi. “Erk” tushunchasining tarixiy-madaniy ildizlari, uning ijtimoiy-falsafiy mazmun qatlamlari hamda metaforik modellari aniq til materiallari va adabiy misollar asosida yoritiladi.

Kalit so‘zlar: erk, erkinlik, semantika, leksik derivatsiya, sinonim, antonim, frazeologizm, lingvokognitiv metafora, semantik maydon, paradigmatic munosabat.

Kirish

O‘zbek tilining asosiy aksiologik tushunchalaridan biri bo‘lgan “erk” leksemi nafaqat lingvistik, balki falsafiy, siyosiy va madaniy diskursda ham markaziy o‘rin egallaydi. Semantik jihatdan “erk” - subyektning tashqi yoki ichki to‘siqlardan xoli holda harakat qilish, tanlash va qaror qabul qilish imkoniyati sifatida talqin etiladi. Izohli lug‘atlarda “erk” so‘zi “ozodlik, ixtiyor, mustaqillik” ma‘nolarida sharhlanadi. Demak, uning yadroviy semasi - “cheklovning yo‘qligi” va “ixtioriylik” komponentlaridan tarkib topadi.

Asosiy qisim

“Erk” atamasi qadimgi turkiy qatlamga mansub bo‘lib, Orxon-Yenisey bitiklarida “erklig” shaklida uchraydi va “qudrat, hukmronlik” ma‘nolarini bildirgan. [1] Demak, tarixiy-etimologik jihatdan “erk” dastlab siyosiy-hokimiylik semasiga ega bo‘lgan, keyinchalik esa shaxsiy-axloqiy va ijtimoiy-psixologik mazmun bilan boyigan. Hozirgi o‘zbek tilida esa “erk”ning semantik strukturasi uch asosiy qatlam ajraladi: 1) siyosiy-ijtimoiy erk (milliy erk, davlat erki), 2) shaxsiy erk (fikir erki, so‘z erki), 3) ichki-ruhiy erk (vijdon erki, tanlov erki).

Leksik derivatsiya nuqtayi nazaridan “erk” so‘zidan bir qator hosila birliklar shakllangan: erkin, erkinlik, erkinlashtirmoq, erksevar, erkparvar, erksiz, erksizlik va boshqalar. “Erkin” sifati sifatlovchi ma‘noni bildiradi va “cheklanmagan” semasini ifodalaydi. “Erkinlik” ot shakli abstraktlikni kuchaytiradi va ijtimoiy-falsafiy kategoriya darajasiga ko‘tariladi. “Erksevar” va “erkparvar” birliklari esa aksiologik baho semasini o‘zida mujassam etadi, ya‘ni “erkinlikni qadrllovchi shaxs” mazmunini beradi. Bu derivatlar semantik maydonning kengayishini va paradigmatic tarmoqning hosil bo‘lishini ta‘minlaydi.

Sinonimik tizimda “erk” leksemi “ozodlik”, “hurriyat”, “mustaqillik”, “ixtiyor” so‘zlari bilan yaqin munosabatda turadi. “Ozodlik” ko‘proq tashqi qaramlikdan xalos bo‘lishni anglatadi, “hurriyat” arabcha kelib chiqishga ega bo‘lib, badiiy-publitsistik uslubda ko‘proq qo‘llanadi. “Mustaqillik” siyosiy va davlat diskursiga xos bo‘lsa, “ixtiyor” shaxsiy tanlov semasini kuchliroq ifodalaydi. Masalan, “so‘z erki” va “so‘z ozodligi” sinonimik parallel hosil qilsa-da, “so‘z mustaqilligi” birikmasi uslubiy jihatdan tabiiy emas. Bu holat semantik muvofiqlik va kollokatsion cheklovlar mavjudligini ko‘rsatadi.

Antonimik tizimda esa “erk”ning qarama-qarshi qutbini “qaramlik”, “asorat”, “zulm”, “majburiyat”, “erksizlik” tashkil etadi. “Erksizlik” - to‘g‘ridan-to‘g‘ri derivativ antonim bo‘lib,

prefiksial inkor vositasiz, leksik qo‘shimcha (-siz) orqali hosil qilingan. “Asorat” va “zulm” esa semantik jihatdan kuchli negativ konnotatsiyaga ega bo‘lib, ijtimoiy-siyosiy diskursda faol ishlatiladi. Masalan, “Asoratdagi xalq erkni orzu qiladi” gapida erk - ideal holat, asorat - real, salbiy holat sifatida qarama-qarshi qo‘yilgan.

So‘z birikmalari tizimida “erk”ning kollokatsion imkoniyatlari keng. “So‘z erki”, “fikir erki”, “vijdon erki”, “milliy erk”, “shaxs erki”, “erk talabi”, “erk uchun kurash” kabi birikmalar til amaliyotida barqaror qo‘llanadi. Bu birikmalarda “erk” asosan aniqlovchi-aniqlanmish munosabatida abstrakt tushuncha sifatida ishtirok etadi. “Erk uchun kurash” birikmasida esa maqsad semantikasi ustun. Badiiy matnlarda “erk nafasi”, “erk quyoshi”, “erk nafasi kelmoq” kabi poetik kollokatsiyalar uchraydi.

Frazeologik birliklarda “erk bermoq” iborasi “ixtiyor bermoq” ma’nosida ishlatiladi. Masalan, “Bolaga ortiqcha erk bermoq yaxshi emas” gapida erk - nazoratsiz erkinlik semasini anglatadi. Bu yerda “erk”ning semantik soyasi ijobiy emas, balki chegaralangan ixtiyor ma’nosida qo‘llanadi. Demak, kontekstual semantika asosiy rol o‘ynaydi. “Erkiga qo‘ymoq” iborasi ham shunga yaqin ma’noda ishlatiladi. Bu frazeologizmlar erkning ijtimoiy me’yor bilan bog‘liq jihatini ko‘rsatadi.

Adabiy matnlarda “erk” konsepti ko‘pincha milliy ozodlik va shaxsiy sha’n bilan bog‘liq holda talqin qilinadi. Jadid adabiyotida erk - ma’rifiy uyg‘onish ramzi sifatida, mustaqillik davri adabiyotida esa milliy tiklanish va suverenitet timsoli sifatida ifodalanadi. Masalan, “erk uchun jon fido” kabi ifodalar erkni oliy qadriyat darajasiga ko‘taradi. Bu yerda semantik intensivatsiya kuzatiladi.

Semantik maydon nazariyasiga ko‘ra, “erk” yadroviy komponent bo‘lib, uning atrofiga “erkinlik”, “ozodlik”, “mustaqillik”, “ixtiyor”, “hurriyat” kabi birliklar joylashadi. Periferiyada esa “imkon”, “huquq”, “tanlov” kabi qisman yaqin tushunchalar turadi. Bu tizim paradigmatic bog‘lanishlarning ierarxik tuzilishga ega ekanini ko‘rsatadi.

Xulosa

Xulosa qilib aytganda, “erk” leksemasi ko‘p qatlamli semantik struktura, keng paradigmatic tarmoq va boy kollokatsion imkoniyatlarga ega. Uning derivatsion salohiyati yuqori, sinonim va antonim tizimidagi o‘rni markaziy, frazeologik va metaforik modellari esa milliy ong va madaniyat bilan chambarchas bog‘liq. Shu bois “erk” leksikasi o‘zbek tilining aksiologik yadrosini tashkil etuvchi muhim semantik birliklardan biridir.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Potapov, L. P. (1991) va boshqa tadqiqotlarga ko‘ra: “The name of this deity is noted in the form *Erklig* with the meaning ‘strong, domineering’ in the Orkhon-Yenisei runic inscriptions.
2. Safarov Sh. S. Kognitiv tilshunoslik.-Jizzax: Sangzor,2006.- B.91
3. Yusupov O'.Q-Ma'no,tushuncha, konssept va lingvokulturologiya atamaları xususida// Stilistika tilshunoslikning zamonaviy yo'nalishlarida: Ilmiy amaliy konferensiya materiallari.- toshkent,2011
4. O‘zbek tilining sinonimlar lug‘ati. – Toshkent: “Akademnashr”, 2015.
5. O‘zbek tilining antonimlar lug‘ati. – Toshkent: Fan va texnologiya, 2012.
6. O‘zbek tilining frazeologik lug‘ati. – Toshkent: “Akademnashr”, 2013.